

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА МЕНОПАУЗУ. РОЛЬ ВИТАМИНА D И
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ В РАЗВИТИИ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Назаров Қиличбек Илхом ўғли
Келдиёрова Навбахор Нуриддин қизи
Махмудова Интизор Абдурауф қизи
Рахматиллаева Муниса Улуғбек қизи

Студенты Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655299>

Аннотация. Менопауза – это период перехода женщины от репродуктивного возраста к старости. Под термином «менопауза» подразумевается прекращение менструации, что связано со снижением функции яичников. Этот процесс может начаться в разном возрасте. Физиологической мы считаем менопаузу, наступающую в возрасте 49-53 лет.

Ключевые слова: Менопауза, Симптомы климакса, Лечение и витамины для женщин в период климакса, Какие витамины принимать во время климакса.

MODERN VIEWS ON MENOPAUSE. THE ROLE OF VITAMIN D AND BONE
MINERAL DENSITY IN THE DEVELOPMENT OF MENOPAUSAL SYNDROME

Abstract. Menopause is the period of a woman's transition from reproductive age to old age. The term “menopause” refers to the cessation of menstruation, which is associated with a decrease in ovarian function. This process can begin at different ages. We consider physiological menopause to occur at the age of 49-53 years.

Key words: Menopause, Menopause symptoms, Treatment and vitamins for women during menopause, What vitamins to take during menopause.

Менопауза наступает постепенно: сначала прекращаются регулярные циклы, так как заканчивается фолликулярный аппарат половых желез и снижается количество вырабатываемых гормонов. Через три-четыре года после менопаузы функция половых желез полностью выключается. Первые пять лет после прекращения менструации считаются ранней менопаузой, а все последующие годы – поздней менопаузой (постменопаузой).

Женские и мужские гормоны вырабатываются в яичниках, точнее в фолликулах. В период полового созревания фолликулов насчитывается 300-400 тысяч, а к 42 годам их

число достигает 10 тысяч. Соответственно, уже в этом возрасте снижается влияние гормонов на органы с рецепторами эстрогенов: сердце, сосудистую систему, костную и мочеполовую систему, центральную нервную систему. Из-за этого функция этих органов постепенно ухудшается.

Уровень выражения

Легкий сорт – состояние и работоспособность не ухудшились. Встречается у 16 процентов женщин.

Средний уровень – 33% женщин имеют плохое общее состояние здоровья и сниженную трудоспособность.

Тяжелая – значительно ухудшается общее состояние и снижается работоспособность. наблюдалось в 51%.

Симптомы менопаузы

Менопаузальный синдром рассматривают как патологическое состояние климактерического периода, характеризующееся различными нарушениями. Возникающие в результате гормональные изменения влияют на центральную нервную систему и периферическую нервную систему.

Первыми и самыми ранними симптомами менопаузы являются: приливы, потливость, мигрень, сердцебиение, высокое или низкое кровяное давление. При обильном потоотделении внезапный жар на лице сохраняется кратковременно (от нескольких секунд до нескольких минут). При этом изменения можно наблюдать и в эмоциональной сфере. Появляются озлобленность, тревожность, депрессия, беспечность и забывчивость. Наблюдается сонливость, снижается концентрация внимания. Женщины испытывают постоянное напряжение, прикосновения, перепады и перемены настроения, а также слезы.

Через 2-3 года появляются урогенитальные симптомы: зуд половых органов, сухость влагалища, возможно недержание мочи или изменения в мочеиспускании, дискомфорт в мочевом пузыре. Отмечается сухость кожи, появляются морщины, выпадение волос и ухудшается внешний вид ногтей.

Через 7 лет происходят метаболические изменения: остеопороз и боли в суставах, увеличение веса, задержка жидкости. Появляются жалобы на сердечно-сосудистую систему.

Снижение уровня эстрогенов приводит к развитию артериальной гипертензии и появлению давящих и сжимающих болей в сердце (кардиалгий). Нормализация

артериального давления устраняет головные и сердечные боли, снижает интенсивность приливов.

Лечение и витамины для женщин в период климакса

Заместительная гормональная терапия признана адекватной практикой. Облегчает симптомы климакса: отеки, сухость влагалища, нарушения сна, увеличение веса. Помогает стабилизировать кровяное давление и уменьшить боль в груди. Нормализация артериального давления устраняет головные и сердечные боли, снижает интенсивность приливов. Гормональная терапия предотвращает развитие деменции, болезни Альцгеймера и остеопороза.

Антидепрессанты назначают при тяжелых психовегетативных заболеваниях.

Гормональные изменения, возникающие с возрастом, влияют на течение хронических заболеваний, иногда приводя к обострению или появлению новых. В связи с этим женщине в период климакса рекомендуется принимать витамины, которые служат негормональной поддержкой. Они повышают жизненный тонус и работоспособность, улучшают состояние при нейровегетативных заболеваниях, связанных с климаксом.

Какие витамины принимать при климаксе

Важные витамины при раннем климаксе: С, Е, В₆, В₉ (фолиевая кислота), В₅, В₁₂. Сильные антиоксиданты (витамин С, Е) необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Витамин С также важен для синтеза гормонов (эстрогенов). Это необходимо для лучшего усвоения кальция и фолиевой кислоты. Последний оказывает эстрогеноподобное действие, поэтому его рекомендуется замедлять наступление менопаузы и облегчать ее симптомы.

Важно подобрать витамины для женщин в климактерическом периоде для поддержки репродуктивной системы. С этой целью назначают витамин Е. Устраняет сухость влагалища и способствует улучшению состояния ногтей, кожи и волос. Под его воздействием снижается расширение сосудов, поэтому приливы не так очевидны. Еще одна отмеченная способность – уменьшение болезненности мышц.

Витамин В₆ необходим для синтеза эндорфинов, улучшающих настроение и эмоции.

Витамин В₅ поддерживает синтез эстрогена в надпочечниках. Витамины В₆ и В₁₂ нормализуют сон и улучшают работу нервной системы.

Витаминный комплекс при климаксе должен включать витамин Д₃, витамин Д. Он имеет большое значение для всасывания кальция и фосфатов в кишечнике и процессов

кальцификации костей. Во время менопаузы важно получать правильную дозу витамина D3, поскольку дефицит эстрогена увеличивает риск развития остеопороза. В период менопаузы необходимо следить за уровнем витамина D в организме, проверить его можно, сдав анализ крови.

Бор и селен также важны. Дефицит селена приводит к старению органов и ранней менопаузе. Бор помогает устранить приливы жара, сухость влагалища и важен для здоровья костей, поскольку улучшает усвоение кальция. Поэтому в период климакса лучше принимать минерально-витаминные комплексы, специально разработанные для женщин.

Витамины для ухода во время климакса

Наступление менопаузы неизбежно, но каждая женщина может сделать ее развитие комфортным и практически незаметным. В рамках комплексной витаминной поддержки вам также следует принимать витамин D3.

Его эффект сравнивают с действием гормонов. Витамин D3 участвует во многих процессах в организме, и при его нехватке могут возникнуть трудности с синтезом женских гормонов.

Учитывая, что не всегда возможно получить достаточное количество витамина D3 с пищей или синтезировать его под воздействием солнечных лучей, следует использовать дополнительные источники витамина D, например, Детримакс®. Конечно, важно также здоровое питание, ведение активного образа жизни, позитивное мышление, настроение и настрой.

REFERENCES

1. Andryev S. et al. Experience with the use of memantine in the treatment of cognitive disorders //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 282-288.
2. Antsiborov S. et al. Association of dopaminergic receptors of peripheral blood lymphocytes with a risk of developing antipsychotic extrapyramidal diseases //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 29-35.
3. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 493-499.
4. Asanova R. et al. Features of the treatment of patients with mental disorders and cardiovascular pathology //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 545-550.

5. BegbudiyeV M. et al. Integration of psychiatric care into primary care //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 551-557.
6. Bo'RiyeV B. et al. Features of clinical and psychopathological examination of young children //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 558-563.
7. Borisova Y. et al. Concomitant mental disorders and social functioning of adults with high-functioning autism/asperger syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 36-41.
8. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 8. – C. 493-499.
9. Ivanovich U. A. et al. Efficacy and tolerance of pharmacotherapy with antidepressants in non-psychotic depressions in combination with chronic brain ischemia //Science and Innovation. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 409-414.
10. Karshiyev Z. et al. The degree of adaptation to psychogenic effects in social life in patients with psychogenic asthma //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 295-302.
11. Konstantinova O. et al. Clinical and psychological characteristics of patients with alcoholism with suicidal behavior //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 399-404.
12. Konstantinova O. et al. Experience in the use of thiamine (vitamin B1) megadose in the treatment of korsakov-type alcoholic encephalopathy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 564-570.
13. Kosolapov V. et al. Modern strategies to help children and adolescents with anorexia nervosa syndrome //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 571-575.
14. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 8. – C. 493-499.
15. Lomakin S. et al. Biopsychosocial model of internet-dependent behavior. Risk factors for the formation of the internet //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 205-211.
16. Lomakin S. et al. Features of electroencephalographic disorders in patients with mental disorders due to brain damage or dysfunction //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 367-372.

17. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 8. – C. 493-499.
18. Lomakin S. et al. Socio-demographic, personal and clinical characteristics of relatives of patients with alcoholism //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 278-283.
19. Lukasheva A. et al. Psychosomatic relationships in different age groups in patients with facial dermatosis //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D11. – C. 289-294.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH